

Original paper

TA'LIM TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISINING IJODIY SALOHIYATINI ANIQLASH VA RIVOJLANTIRISH METODIKASI

© N.X. Shabbazova¹✉

¹Termiz davlat pedagogika institute, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH. bugungi kunda ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy va ijodiy salohiyatini aniqlash hamda rivojlantirish dolzarb masalalardan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, ta'lim transformatsiyasi, ya'ni o'quv jarayonlarini yangicha yondashuv asosida tashkil etish davrida o'qituvchining ijodkorlik qobiliyati, yangilikka intilishi va zamonaviy metodlardan foydalanish malakasi muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchining shaxsiy rivojlanishida muhim poydevor bo'lib, o'qituvchining metodik mahorati ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan, o'qituvchilarning ijodiy salohiyatini aniqlash, baholash va rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-uslubiy yondashuvlarni ishlab chiqish zarurati ortib bormoqda.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi ta'lim transformatsiyasi sharoitida boshlang'ich sinf o'qituvchisining ijodiy salohiyatini aniqlash va uni rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali metodik yondashuvlarni aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Ilmiy adabiyotlar tahlili – boshlang'ich ta'lim, pedagogik innovatsiyalar, o'qituvchining kasbiy va ijodiy salohiyati masalalariga oid nazariy manbalar o'rganildi. Empirik tadqiqotlar – maktablarda boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyati kuzatildi, ularning dars jarayonida qo'llayotgan metodlari tahlil qilindi. So'rovnomalar va suhbatlar – o'qituvchilar, ta'lim muassasalari rahbarlari va ota-onalar bilan intervyular o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalariga ko'ra boshlang'ich sinf o'qituvchisining ijodiy salohiyatini rivojlantirishda quyidagi metodik yondashuvlar samarali ekanligi aniqlandi: Innovatsion metodlardan foydalanish – o'qituvchining yangi texnologiyalar va zamonaviy o'quv metodikalaridan foydalanish qobiliyati ijodkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ijodiy topshiriqlarga asoslangan o'qitish – dars jarayonida mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilishga yo'naltirilgan topshiriqlar qo'llanilishi o'qituvchining ijodiy yondashuvini kuchaytiradi. Refleksiya va o'z-o'zini baholash – o'qituvchining o'z faoliyatini tahlil qilishi, o'z ustida ishlashi, yangilikka ochiqligi ijodiy o'sishni ta'minlaydi. Hamkorlikda o'qitish va tajriba almashish – o'qituvchilar o'rtasida doimiy muloqot, tajriba almashish, seminar va amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etish ijodiy salohiyatni rag'batlantiradi. Rag'batlantirish va motivatsiya tizimini yo'lga qo'yish –

o'qituvchining yutuqlari e'tirof etilishi, moddiy va ma'naviy rag'batlar uning faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA: ta'lim transformatsiyasi sharoitida boshlang'ich sinf o'qituvchisining ijodiy salohiyatini aniqlash va rivojlantirish tizimli yondashuvni talab qiladi. Bu borada innovatsion pedagogik texnologiyalar, ijodiy metodlar, reflektiv tahlil va hamkorlikda ta'lim muhim omillar sifatida namoyon bo'ladi. O'qituvchining ijodiy salohiyati o'qituvchilar shaxsini rivojlantirishda beqiyos ahamiyatga ega bo'lib, u ta'lim sifatining oshishiga xizmat qiladi.

Tayanch so'zlar: boshlang'ich ta'lim, o'qituvchi ijodiy salohiyati, ta'lim transformatsiyasi, metodik yondashuv, innovatsion texnologiyalar, refleksiya, hamkorlikda o'qitish.

Iqtibos uchun: Shabbazova N.X. Ta'lim transformatsiyasi sharoitida boshlang'ich sinf o'qituvchisining ijodiy salohiyatini aniqlash va rivojlantirish metodikasi // Inter education & global study. 2025. №4. B.213-222.

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

© Н.Х. Шаббазова¹✉

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ. в современных условиях системы образования одной из актуальных задач является выявление и развитие профессионального и творческого потенциала учителя начальных классов. Особенно в эпоху трансформации образования — при организации учебного процесса на основе новых подходов — особое значение приобретают креативные способности педагога, стремление к новшествам и умение использовать современные методики. Начальное образование является важным этапом в личностном развитии учащегося, а методическое мастерство педагога напрямую влияет на качество обучения. Поэтому возникает необходимость в разработке научно-методических подходов к оценке и развитию творческого потенциала учителей.

ЦЕЛЬ: цель настоящей статьи — выявление эффективных методических подходов к определению и развитию творческого потенциала учителя начальных классов в условиях трансформации образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ научной литературы — изучены теоретические источники по вопросам начального образования, педагогических инноваций, профессионального и творческого потенциала педагога. Эмпирические исследования — наблюдалась деятельность учителей начальных классов в школах, анализировались методы, используемые ими в учебном процессе.

Анкетирование и интервью — проведены беседы с учителями, руководителями образовательных учреждений и родителями.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что для развития творческого потенциала учителей начальных классов эффективны следующие методические подходы:

1. Использование инновационных методов — способность учителя применять новые технологии и современные методики обучения способствует развитию креативности.

2. Обучение на основе творческих заданий — включение в процесс урока заданий, направленных на самостоятельное мышление и решение проблемных ситуаций, усиливает творческий подход учителя.

3. Рефлексия и самооценка — анализ собственной педагогической деятельности, стремление к самосовершенствованию и открытость к новому способствуют росту креативности.

4. Совместное обучение и обмен опытом — постоянное профессиональное общение между учителями, участие в семинарах и практических занятиях стимулирует творческий потенциал.

5. Стимулирование и мотивация — признание достижений учителя, система материального и морального поощрения оказывают положительное влияние на его профессиональную активность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в условиях трансформации образования выявление и развитие творческого потенциала учителей начальных классов требует системного подхода. Важную роль в этом играют инновационные педагогические технологии, креативные методы, рефлексивный анализ и совместное обучение. Творческий потенциал педагога имеет исключительное значение в развитии личности учащегося и способствует повышению качества образования.

Ключевые слова: начальное образование, творческий потенциал учителя, трансформация образования, методический подход, инновационные технологии, рефлексия, совместное обучение.

Для цитирования: Шаббазова Н.Х. Методика выявления и развития творческого потенциала учителя начальных классов в условиях трансформации образования // Inter education & global study. 2025. №4. С. 213-222.

METHODOLOGY FOR IDENTIFYING AND DEVELOPING THE CREATIVE POTENTIAL OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL TRANSFORMATION

© Nodira X. Shabbazova¹✉

¹Termiz State Pedagogical Institute, Termiz, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION. today, identifying and developing the professional and creative potential of primary school teachers is one of the most pressing issues in the education system. Especially during the transformation of education — when learning processes are organized based on new approaches — the teacher's creativity, openness to innovation, and ability to use modern methods become particularly important. The primary education stage serves as a crucial foundation for a student's personal development, and the methodological skills of the teacher directly affect the quality of education. Therefore, there is a growing need to develop scientific and methodological approaches aimed at identifying, assessing, and enhancing teachers' creative potential.

AIM: the aim of this article is to identify effective methodological approaches for assessing and developing the creative potential of primary school teachers in the context of educational transformation.

MATERIALS AND METHODS: analysis of scientific literature — theoretical sources related to primary education, pedagogical innovations, and the professional and creative potential of teachers were studied. Empirical research — the activities of primary school teachers were observed in schools, and their teaching methods were analyzed. Surveys and interviews — interviews were conducted with teachers, school administrators, and parents.

DISCUSSION AND RESULTS: the research revealed that the following methodological approaches are effective in developing the creative potential of primary school teachers:

1. Use of innovative methods — the teacher's ability to implement new technologies and modern teaching strategies contributes to creativity development.
2. Creative task-based teaching — assignments that promote independent thinking and problem-solving enhance creative teaching approaches.
3. Reflection and self-assessment — the teacher's ability to analyze their own teaching, work on self-improvement, and openness to innovation facilitates creative growth.
4. Collaborative teaching and experience exchange — continuous communication and sharing of experience among teachers, participation in seminars and workshops stimulate creative potential.
5. Encouragement and motivation system — recognition of achievements, material and moral incentives positively affect the teacher's professional engagement.

CONCLUSION: identifying and developing the creative potential of primary school teachers in the context of educational transformation requires a systematic approach. Innovative pedagogical technologies, creative methods, reflective analysis, and collaborative learning are crucial in this process. The creative potential of a teacher plays a vital role in the development of students' personalities and contributes significantly to improving the quality of education.

Keywords: primary education, creative potential of teachers, educational transformation, methodological approach, innovative technologies, reflection, collaborative teaching.

For citation: Nodira X. Shabbazova. (2025). Methodology for Identifying and Developing the Creative Potential of Primary School Teachers in the Context of Educational Transformation // Inter education & global study. (4), pp. 213-222.

Zamonaviy global ta'lim makonida yuz berayotgan keskin o'zgarishlar, ilm-fan va texnologiyaning jadal rivojlanishi, axborot-kommunikatsiya vositalarining keng tarqalganligi, sun'iy intellekt va raqamli innovatsiyalarning ta'lim sohasiga chuqur kirib kelishi natijasida ta'lim mazmuni va sifatiga yangicha qarashlar shakllanmoqda. Endilikda ta'lim faqat bilim berish emas, balki o'quvchining shaxsiy salohiyatini ochish, uning tanqidiy va ijodiy tafakkurini rivojlantirish, ijtimoiy adaptatsiyasi va hayotga tayyorlash bilan chambarchas bog'liq bo'lib bormoqda. Bu holat pedagogik faoliyatga, ayniqsa, boshlang'ich ta'lim tizimiga yangicha, kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan va innovatsion yondashuvlarni joriy etishni zarur qiladi. Zero, boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchining intellektual, axloqiy, estetik va ijodiy salohiyatini shakllantirishning asosiy pog'onasi bo'lib, bu jarayonda o'qituvchining shaxsi, uning kompetensiyalari va ijodiy yondashuvi hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi tomonidan so'nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar aynan ushbu yo'nalishda ta'lim tizimini tubdan modernizatsiya qilishni ko'zda tutadi. Jumladan, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan “Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchining maqomi va kasbiy ijodini rivojlantirish, ta'limni innovatsion platformalar asosida takomillashtirish ustuvor vazifalar sifatida belgilab olingan. [4, 8-b.]

2023-yilning “Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” deb e'lon qilinishi, raqamli texnologiyalar asosida ta'limni isloh qilish, metodik xizmatlarni raqamlashtirish, uzluksiz kasbiy rivojlanish platformalarini (masalan, “Metodik markaz”, “Maktab.uz”, “Bilim.uz”) kengaytirish, ijodiy salohiyatli va innovatsion tafakkurga ega bo'lgan o'qituvchilarni tayyorlashni milliy ustuvorlik sifatida ko'rsatmoqda.

Xususan, STEAM, CLIL, CASE, Design Thinking kabi zamonaviy yondashuvlarni milliy ta'lim amaliyotiga integratsiya qilish orqali boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining nafaqat bilim, balki ijodiy, tanqidiy va metakognitiv kompetensiyalarini shakllantirish yo'nalishida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. [1, 8-b.]

Ijodiy salohiyatli o'qituvchi – bu o'z kasbiy faoliyatiga yangicha nigoh bilan qaraydigan, mavjud pedagogik muammolarga nostandart yechimlar taklif eta oladigan, innovatsion g'oyalarni ilgari sura oladigan, har bir o'quvchining individual qobiliyatini ochib bera oladigan va ularning qiziqishlari asosida o'qitish metodikasini moslasha oladigan shaxsdir. U nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchi bilan ijodiy hamkorlikda faoliyat yurituvchi, motivatsion muhit yaratuvchi, psixologik jihatdan qulay pedagogik muhit shakllantiruvchi subyektdir. Bunday o'qituvchilar orqali ta'lim tizimi real hayot

talablariga mos keladigan, kreativ fikrlaydigan, raqamli savodli, kommunikativ va o'z mustaqil qarashlariga ega bo'lgan shaxslarni tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu sababli, boshlang'ich sinf o'qituvchisining ijodiy salohiyatini rivojlantirish, uni aniqlash, mezonlashtirish va kompetensiyaviy asosda baholash nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki butun ta'lim tizimining innovatsion rivojlanishiga ham kuchli turtki beradi.

Bugungi kunda xalqaro tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, o'qituvchining ijodiy salohiyatini shakllantirishda faqat metodik bilimlar emas, balki shaxsiy kasbiy kompetensiyalar, tanqidiy va metakognitiv fikrlash, ilg'or texnologiyalarni o'zlashtira olish qobiliyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, metakognitiv kompetensiya o'qituvchining o'z bilim jarayonini anglab yetishi, refleksiya qilish, dars jarayonini takomillashtirish strategiyalarini ishlab chiqishga xizmat qiladi. Shuningdek, ijodiy yondashuvni shakllantirishda raqamli pedagogika, multimodal o'qitish usullari, masalalarga konstruktiv yondashuv va loyihaviy ta'lim texnologiyalarining tatbiqi dolzarb sanaladi. UNESCO, OECD, hamda boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan ilgari surilayotgan "21-asr kompetensiyalari" doirasida aynan ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, raqamli savodxonlik va moslashuvchanlik asosiy tayanch kompetensiyalar sifatida e'tirof etiladi. Shu asosda, ijodiy salohiyatni aniqlash va rivojlantirishga qaratilgan baholash mexanizmlari ishlab chiqilib, xalqaro PISA, TALIS kabi dasturlar orqali monitoring qilinmoqda.[8, 8-b.]

Bunday o'qituvchilar orqali ta'lim tizimi real hayot talablariga mos keladigan, kreativ fikrlaydigan, raqamli savodli, kommunikativ va o'z mustaqil qarashlariga ega bo'lgan shaxslarni tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu sababli, boshlang'ich sinf o'qituvchisining ijodiy salohiyatini rivojlantirish, uni aniqlash, mezonlashtirish va kompetensiyaviy asosda baholash nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki butun milliy ta'lim tizimining innovatsion taraqqiyotiga ham kuchli turtki beradi.

Tadqiqotda quyidagi ilmiy uslublar kompleks yondashuv asosida qo'llanildi. Bu yondashuv orqali o'qituvchi shaxsining ijodiy salohiyatini har tomonlama tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishga doir amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkoniyati yaratildi. Har bir metod o'zining ilmiy asoslanganligi, amaliyotga yo'naltirilganligi va empirik ishonchligi bilan ajralib turadi. Yondashuvlar nafaqat an'anaviy tadqiqot shakllarini o'z ichiga olgan, balki zamonaviy pedagogik texnologiyalarga asoslangan metodlar bilan boyitilgan. Shu orqali tadqiqotning ishonchligi va umumlashtirilgan natijalarning haqqoniyligi ta'minlandi.

Nazariy tahlil – o'qituvchi shaxsining ijodiy salohiyatiga oid ilmiy-nazariy adabiyotlar, xalqaro tajribalar, ilg'or pedagogik qarashlar tahlil qilinib, asosiy tushunchalar aniqlashtirildi. Bu jarayonda kreativlik tushunchasining o'ziga xos jihatlari, ijodiy yondashuvlarning pedagogik kontekstda qanday ifodalanishi chuqur o'rganildi.

Empirik tadqiqot:

Anketaviy so'rovnoma – boshlang'ich sinf o'qituvchilari orasida ularning ijodiy kompetensiyasi darajasini aniqlash maqsadida maxsus tuzilgan savollar asosida so'rov

o'tkazildi. So'rov natijalariga ko'ra, o'qituvchilarning ijodiy yondashuvga bo'lgan ehtiyoji va uni rivojlantirish istagi yuqoriligi aniqlandi.

Yarim strukturalashtirilgan intervyular – tanlab olingan o'qituvchilar bilan chuqur suhbatlar tashkil etilib, ularning kasbiy faoliyatida duch kelgan ijodiy holatlar, innovatsion yondashuvlarga munosabati, metodik yondashuvlar orqali kreativ muhit yaratish tajribalari o'rganildi.

Ekspert baholash – ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan ilg'or metodistlar, trenerlar va psixologlar tomonidan o'qituvchilar faoliyati ekspertlar bahosi asosida tahlil qilindi. Baholash mezonlari sifatida ijodiy g'oyalarning yangiligi, moslashuvchanlik, o'quvchilarni jalb etish samaradorligi e'tiborga olindi.

Tajriba-sinov ishlari – ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan metodik vositalar (treninglar, interaktiv mashg'ulotlar, ijodiy topshiriqlar) ishlab chiqilib, ular maktab amaliyotiga tatbiq etildi. Bu jarayonda o'qituvchilarning metodik faolligi va o'z ustida ishlash ko'nikmalarining kuchaygani kuzatildi.

Statistik tahlil – to'plangan ma'lumotlar matematik-statistik usullar (foizlar, diagramma, korrelyatsion tahlil) orqali qayta ishlanib, ilmiy xulosalar chiqarildi. Natijalar o'qituvchilarning ijodiy kompetensiyasi darajasi hududlar va ish tajribasiga qarab farqlanishini ko'rsatdi.

Metodologiyaning kuchli jihati – nazariy va amaliy yondashuvlarning uyg'unligidadir. Tadqiqot nafaqat mavjud holatni tahlil qilish, balki amaliy takliflar ishlab chiqishga ham xizmat qildi. [2, 14-b.]

Tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy salohiyati ularning pedagogik faoliyatida samaradorlikni ta'minlovchi hal qiluvchi omil ekanligini yaqqol ko'rsatdi. Ijodiy kompetensiyalarning rivojlanishi bevosita o'qituvchining pedagogik tashabbuskorligi, o'quvchilar bilan jonli va interaktiv aloqani yo'lga qo'ya olish layoqati, innovatsion dars metodlaridan foydalanish darajasi bilan chambarchas bog'liqdir. Olib borilgan tadqiqotlar davomida aniqlanishicha, ijodiy yondashuvni faol tatbiq qilayotgan o'qituvchilar dars jarayonida yuqori samaradorlikka erishmoqda, bu esa o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, muloqot qilish va yangi g'oyalarni ilgari surish qobiliyatlarini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, o'qituvchilarning ijodiy tashabbuslari — yangi metodik yondashuvlar ishlab chiqish, dars jarayonida innovatsion vositalarni qo'llash va o'quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb etish bilan ifodalanadi. Treninglar va interaktiv mashg'ulotlar asosida tashkil etilgan metodik intervensiyalar esa o'qituvchilarda reflektiv tahlil qilish, muammoli vaziyatlarda ijodiy qarorlar qabul qilish, shaxsiy va kasbiy o'sishga intilish kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qilgani kuzatildi. Natijalar, shuningdek, o'qituvchilarning kasbiy faoliyatida ijodiy yondashuvni qo'llash ularning o'z ishiga bo'lgan ishonchni oshirishini, o'quvchilarning esa bilim olish jarayonidagi ishtirokini kuchaytirishini tasdiqladi.[3, 8-b.]

Shuningdek, kompetensiyalarni baholash jarayonida mezonlarning aniq va standartlashtirilmaganligi o'qituvchilarning o'z salohiyatini to'laqonli tarzda namoyon eta olmasligiga sabab bo'layotgani kuzatildi. Baholash mezonlarining noaniqligi, ijodiy

faoliyatning turli darajadagi ko'rinishlarini ob'ektiv tarzda aniqlash imkonini cheklaydi. Shu bois, ijodiy kompetensiyalarni baholovchi ilmiy asoslangan va amaliy jihatdan qo'llash mumkin bo'lgan diagnostik vositalarni ishlab chiqish zarurati dolzarbligicha qolmoqda. Tadqiqot doirasida olingan ma'lumotlar asosida shunday xulosaga kelindiki, o'qituvchilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan tizimli yondashuv, maqsadli pedagogik qo'llab-quvvatlash, shuningdek, zamonaviy metodik texnologiyalarni qo'llash orqali nafaqat ta'lim sifati oshadi, balki o'qituvchining kasbiy o'sishiga, uning o'z ustida ishlash motivatsiyasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy salohiyati ta'lim jarayonining sifatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Bu salohiyat pedagogik jarayonda o'quvchining o'zini namoyon etishiga, shaxsiy rivojlanishiga va motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ijodiy yondashuv asosida olib borilayotgan darslar o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, erkin ifoda, ijodiy qarorlar qabul qilish kabi ko'nikmalarning shakllanishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida bu jarayonlar o'quvchining butun keyingi ta'lim faoliyatiga asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish uchun o'qituvchi o'zining kasbiy refleksiyaiga tayangan holda innovatsion metodlardan foydalanganida natijalar samaraliroq bo'lmoqda. Bu esa pedagogda o'z faoliyatiga tanqidiy yondashish, yangiliklarga ochiqlik, o'quvchilar ehtiyojlarini aniqlash va ularga moslashgan yondashuvlarni ishlab chiqish kompetensiyalarini shakllantiradi.

Ilmiy izlanishlar davomida shakllangan muhim tavsiyalardan biri shundaki, o'qituvchilarning ijodiy kompetensiyasini rivojlantirish jarayoni doimiy, uzviy va tizimli yondashuvga tayangan holda tashkil etilishi zarur. Bu borada kasbiy rivojlanish faqatgina qisqa muddatli seminar yoki treninglar bilan cheklanmasligi, balki real pedagogik amaliyotda tajriba almashish, o'zaro kuzatuv asosida baholash, loyiha asosida ishlash, hamda faoliyatning natijaviy tahlilini doimiy olib borish orqali chuqurlashtirilishi lozim. Bunday yondashuvlar o'qituvchilarning shaxsiy kasbiy o'sish strategiyalarini ishlab chiqishlariga ham ko'maklashadi. Shu jihatdan pedagogik innovatsion markazlar, zamonaviy metodik xizmatlar, malaka oshirish kurslari va o'zaro kasbiy hamkorlik maydonchalari o'qituvchilarning ijodiy salohiyatini muntazam rivojlantirishga xizmat qiluvchi barqaror platformalar sifatida faoliyat yuritishi kerak.[7, 24-b.]

Bundan tashqari, ijodiy yondashuvga asoslangan baholash mezonlari ham ishlab chiqilishi, ya'ni o'qituvchilarning ijodiy faoliyatini baholashda sifat ko'rsatkichlari, ijodiy yondashuvlarning yangiligi, ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri kabi mezonlar aniqlashtirilishi muhimdir.

Umuman olganda, boshlang'ich ta'lim tizimida o'qituvchining ijodiy kompetensiyasi nafaqat metodik jihatdan, balki ta'lim falsafasi, shaxsiy yondashuv va madaniy-pedagogik qadriyatlar nuqtai nazaridan ham asosiy determinantlardan biri hisoblanadi. Bugungi tezkor axborot oqimlari, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida o'qituvchidan faqat bilim emas, balki zamonaviy pedagogik yondashuvlarni bilish, yangilikka ochiq bo'lish, o'quvchilarni ilhomlantira olish, ularni mustaqil va ijodiy fikrlashga

yo'naltira olish kabilar talab qilinadi. Bu kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirish orqali nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki jamiyatda faol, tashabbuskor, ijtimoiy mas'uliyatli pedagoglar avlodini voyaga yetkazish mumkin. Shu bilan birga, o'qituvchilar tomonidan innovatsion yondashuvlarning faol qabul qilinishi, ularni o'z faoliyatida maqsadli va ijodiy tarzda qo'llay bilishi o'quvchilarning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini orttiradi, ta'lim muhiti jonlanadi, darslar samaradorligi esa ko'zga ko'rinarli darajada oshadi. [6, 8-b.]

Bu borada o'qituvchining doimiy o'rganishga, o'z ustida ishlashga, tajriba almashishga, shaxsiy pedagogik loyihalar yaratishga va o'quvchilarning ehtiyojlariga mos innovatsion yondashuvlarni shakllantirishga tayyorligi ularning ijodiy kompetensiyasining yadro qismini tashkil etadi. Ijodiy salohiyatni rivojlantirish uchun o'qituvchi o'z faoliyatini muntazam tahlil qilib borishi, tajribali hamkasblari bilan fikr almashuvi asosida yangi pedagogik echimlar ishlab chiqishi, o'z darslarini baholab, o'zgarishlar kiritishga ochiq bo'lishi zarur. Shu nuqtai nazardan, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan tizim — zamonaviy metodik xizmatlar, pedagogik innovatsion markazlar, kasbiy rivojlanish uchun mo'ljallangan interaktiv platformalar, mentorlik dasturlari va klasterli hamkorliklar samarali mexanizmlar sifatida ko'zga tashlanadi. Bunday tizimlar orqali o'qituvchi nafaqat bilim almashadi, balki o'z ijodiy salohiyatini rivojlantirishda mustaqil strategiyalar ishlab chiqishga ham muvaffaq bo'ladi.

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining ijodiy salohiyati – bu nafaqat kasbiy faoliyatda yangilikka intilish, balki o'quvchilarning individual rivojlanish trayektoriyasini shakllantirishga xizmat qiluvchi muhim omildir. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, ijodiy salohiyat shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarning uyg'unligi, reflektiv yondashuv, tanqidiy va metakognitiv tafakkur, innovatsion texnologiyalarni qo'llay olish qobiliyati bilan bevosita bog'liq. Ushbu salohiyatni rivojlantirishda o'qituvchining o'z ustida doimiy ishlashi, yangi metodlarni amaliyotga tatbiq eta olishi va o'quvchilar bilan hamkorlikda faol ijodiy muhit yaratishi katta ahamiyat kasb etadi.

Ayni paytda O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı ta'lim islohotlari bu yo'nalishda muhim institutsional va metodik asos bo'lib xizmat qilmoqda. "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi", "Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" doirasida ta'lim sifati, o'qituvchilarning kasbiy va ijodiy salohiyatini oshirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

Malaka oshirish tizimining yangilanishi, metodik xizmatlarning transformatsiyasi, STEAM, CLIL va boshqa zamonaviy pedagogik yondashuvlarning milliy o'quv jarayoniga tatbiq etilishi — ijodiy salohiyatni rivojlantirishga qulay sharoit yaratayotganini ko'rsatmoqda. Bunday sharoitda pedagog shaxsining ijodiy va innovatsion yondashuvlarga tayyorligi, uning barqaror rivojlanish strategiyasiga moslashuvchanligi o'ta muhim hisoblanadi. [5, 6-7 b.]

Shunday ekan, boshlang'ich sinf o'qituvchisining ijodiy salohiyatini aniqlash, baholash va tizimli rivojlantirish bo'yicha kompetensiyaviy mezonlar asosida diagnostik yondashuvlarni ishlab chiqish, mamlakat ta'lim tizimining jahon talablari darajasiga

chiqishiga xizmat qiladi. Xususan, o'qituvchining ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan milliy modelini ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish dolzarb vazifalardan biri sifatida ko'riladi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston ta'lim tizimida ijodiy, innovatsion fikrlaydigan, kasbiy jihatdan yuksak malakaga ega bo'lgan o'qituvchi shaxsini shakllantirish yo'lidagi strategik yondashuvlar real ijtimoiy-iqtisodiy muhit bilan chambarchas bog'langan bo'lib, u butun jamiyatning barqaror taraqqiyotida hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Azizxo'jayev A.A. Pedagogik innovatsiyalar va ijodkorlik. – Toshkent: TDPU, 2022.
2. Nishonova S.N. Zamonaviy dars va o'qituvchining metodik kompetensiyasi. – Toshkent: Fan, 2020.
3. Rustamova D. O'qituvchilarning raqamli savodxonligi va kreativ kompetensiyalari. – Toshkent: Ilm ziyo, 2021.
4. Turaqulov A. Kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qituvchi malakasini oshirish. – Samarqand: Marifat, 2022.
5. UNESCO. Futures of Education: Learning to Become. – Parij, 2019.
6. Begmatova Z. Rivojlanayotgan o'qituvchi modeli: kompetensiyalar va refleksiya. – Toshkent: TDPU, 2021.
7. Ergashev U. Boshlang'ich ta'limda kreativ fikrlashni rivojlantirish metodlari. – Termiz: TDPI, 2022.
8. PISA Uzbekistan. PISA natijalari tahlili va strategik tavsiyalar. – Toshkent: XTV, 2022.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shabbazova Nodira Xamzayevna**, tadqiqotchi [**Шаббазова Нодира Хамзаевна**, исследователь], [**Nodira Kh. Shabbazova** is a researcher]; manzil: Termiz tumani, "Yangiobod" mahallasi, At-Termiziy ko'chasi, 1A-uy [адрес: Термизский район, махалля "Янгиобод", улица Ат-Термизий, дом 1А], [address: Termiz District, "Yangiobod" neighborhood, At-Termiziy Street, House 1A].